

JAMILA ERGASHEVA HIKOYALARIDA KONFLIKT MASALALARI

Parpiyeva Mavjuda Sobitjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

mustaqil tadqiqotchisi

p.m@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarning muhim va personajlarning ichki va tashqi olamini tadqiq qilish uchun eng zarur elementlaridan biri konflikt (ziddiyat)ni tavsiflash maqsad qilib olingan. Jamila Ergashevaning hikoyalarida aks etgan konfliktlar o‘rni, ularning turlari va asarning ahamiyati haqida so‘z boradi. Zamonaviy adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan insonning boshqa bir inson, tabiat, jamiyat, taqdir va boshqa narsalar o‘rtasidagi ziddiyatlar haqida qarashlar va misollar mavjud.

Kalit so‘zlar: xarakter, konflikt, psixologik, xarakterlararo, odam va muhit konfliktlari, ong oqimi, ruhiyat tasviri.

Abstract: In this article, one of the most important elements of a work of art and the most necessary for researching the inner and outer world of characters is conflict. Intended to describe. The role of conflicts reflected in the story "The Wall" by Jamila Ergasheva, their types and the importance of the work will be discussed. From the point of view of modern literary studies, there are views and examples of conflicts between a person and another person, nature, society, fate and other things.

Keywords: character, conflict, psychological, interpersonal, human and environmental conflicts, stream of consciousness, image of psyche.

Аннотация: В данной статье рассматривается конфликт, один из важнейших элементов художественного произведения и необходимый для исследования внутреннего и внешнего мира персонажей. Цель статьи – описание. Рассматривается роль конфликтов, отраженных в повести Джамили Эргашевой «Стена», их типы и значение в произведении. С точки зрения современного литературоведения представлены взгляды и примеры

конфликтов между человеком и другим человеком, природой, обществом, судьбой и другими вещами.

Ключевые слова: персонаж, конфликт, психологические, межличностные, конфликты человека и окружающей среды, поток сознания, образ психики.

Inson yarador bo'lib, qadimdan to'qnashuvlar bilan yashaydi. Masalan, yaxshilik bilan yomonlik, oq bilan qora, yorug'lik bilan zulmat, do'stlik bilan adovat o'rtasida yashaydi. Qolaversa, har bir badiiy asarda bunday holatlar kuzatiladi. Badiiy adabiyot asarlarida muayyan muammo va yechimlar berilgan.

Bu muammodan hal qilish yo'lida tasvirlar o'rtasida yoki tasvirlar ongining ichki oqimida ziddiyat va konfliktlar yuzaga keladi. Adabiyotda obrazlar tizimidagi bu qarama-qarshiliklar konflikt deb ataladi. Badiiy asarning predmeti voqealardan, voqealar esa personajlarning harakati, murakkab munosabatlari, konfliktlaridan tashkil topganligi uchun u hayot ziddiyatlarini umumlashtiruvchi hodisalar tizimi sifatida belgilanadi. Subyekt va konflikt o'rtasida ikki tomonlama munosabatlar kuzatiladi: bir tomondan, sub'ekt konfliktlarni umumlashtiradi, ikkinchi tomondan, konflikt sub'ektni harakatga keltiruvchi asosiy kuchdir. Badiiy asarda mavzu va konflikt mujassamlashgandek, biri ikkinchisini talab qiladi. “Konflikt” lotincha “mojaro” degan ma'noni anglatadi. Konflikt deganda badiiy asar qahramonlarining o'zaro kurashlari, qahramon va uning muhiti o'rtasidagi ziddiyatlar, shuningdek, uning ruhiyatidagi ziddiyatlar tushuniladi. Chunki badiiy asar voqelikning badiiy in'ikosi bo'lib, uning markazida inson qiyofasi turganligi sababli, insonning real hayotida mavjud bo'lgan barcha ziddiyatlar unda badiiy aks etadi. Shu nuqtai nazardan badiiy konfliktning uch turi ajratiladi:

1. Qahramonlar o'rtasidagi konflikt;
2. Qahramon va atrof-muhit o'rtasidagi ziddiyat;
3. Ichki (psixologik) konflikt."

Yuqorida keltirilgan konflikt turlari badiiy asarlarda aralash qo'llaniladi. Konfliktning barcha turlari qahramonni muayyan harakatga undaydi, bu esa konfliktni sub'ektning harakatlantiruvchi kuchi sifatida izohlash imkonini beradi. Xarakterlararo konfliktida xarakter boshqa personaj yoki personajlar guruhining qarshiligiga duch keladi. Bunga jismoniy qarama-qarshiliklar, og'zaki yoki ijtimoiy ziddiyat kiradi. Qahramonlar cho'l bilan kurashadigan tabiiy kuchlarga, hayvonlarga yoki boshqa elementlarga qarshi kurashadigan qahramon - bu qahramonning ongida o'z qo'rquvlari, shubhalari yoki axloqiy ziddiyatlari bilan kurashishning umumiy namunasidir ong oqimidagi kashfiyot Jamila Ergashevaning “Devor” nomli hikoyasi bo'yicha ham yuqoridagi konfliktlarni tahlil qilish mumkin, bunda qahramonlar boshidan kechirgan ichki ziddiyatlar, xususan, Toshpo'latning ba'zi bir ichki ziddiyatlari tadqiq etiladi Asardagi konfliktlar ma'lum epizodlarda davom etib, keyin yo'qoladi, asarning asosiy qismida ba'zi konfliktlar boshlanadi, voqealar rivoji bilan konflikt ham rivojlanadi va asar oxirida hal qilinadi.

Jamila Ergasheva qalamiga mansub asarlar mutolaasiga kirishar ekansiz, undagi uslubiyat o'quvchini hayratlantiradi. Ijodkor qahramonlarining xarakterini, ma'naviy – ruhiy holatini ularning xatti-harakatlari va nutqi orqali tasvirlaydi. Ushbu tasvir zamirida ijodkorning qahramoniga nisbatan o'zining ijod jarayonidagi ruhiy holatini singdirishi seziladi. Masalan, ijodkorning “Dard” hikoyasida hayotda faqat onalargina har oqshom bolasining nasibasi uchun sog'-salomat turishini Ollohdan iltijo qilishini, farzandi uchun har qanday holga tushishi mumkinligini, ularning baxti uchun har nega qodirligi, baxtsiz bo'lsa, yurak-bag'ri sitilib ketuvchi yagona inson ham ona ekanligini ko'rsata olgan. Bosh qahramon Sulton kampirning boshiga g'am qo'ngan, ya'ni kenjasini uylantirgach kelin chillasi chiqmasdan otasini uyiga ketib qolishi, natijada akalaridan ham, boshqalardan ham mutlaqo “boshqacha”, juda sodda farzandi Kenjaning majnunsifat ko'chalarda tentirab yurishidagi holatida kampirning qalb iztiroblarini uning nutqida quyidagicha ifodalaydi: “ — Onang bo'lmay, mengina o'layin-a, bolam!.. Qo'limdan bir ish kelmasa... Qayerlardan seni uylantirdim-a! Sog'larni devona qilgan ishq savdosi qurib ketsin-a, mening devona bolamni daydi qildi, adoyi tamom qildi! Endi qandaylar chora topaman-a! ” “... –

Jon bolam, uyga yur, uyingga yur. Jonim bolam, yo‘q dema, uyga qayt.” Yo‘q, dema, bolam. Kenjam o‘lib qoladi. Savob uchun, Xudoning roziligi uchun qaytgin. Mayli, uni er deb bilma, bir mushukka qaragandek qarasang ham mayli, faqat uni bu ahvolda tashlab ketma. Bir odamni bir parcha etdan boqib-bovlab, ko‘pga qo‘shish qancha savob bo‘lsa, birovning hayotini saqlab qolish ham shuncha savob bo‘ladi. Hech ish qilma, qo‘lingni sovuq suvga urmasang ham mayli, faqat uyimda o‘tirsang bo‘ldi. Xo‘p degin, jon bolam, maylimi?” Asarda kenjaning hayoti oddiy va samimiy satrlarda chizib berilgan. Kenjaning yurish-turishi, o‘zini tuta bilishi, kasbi, boringki jamiyatdagi, hatto akalari orasidagi o‘rni ham oddiy. U bozorda aravakash bo‘lib ishlaydi. Odamlar bilan haq talashmaydigan, berganiga qanoat qilib ketadigan soddagina inson. Har kuni bozor chekkasidagi eng gavjum oshxonadan bir kosa osh, bitta kulcha olib, uning orqasidan bittagina muzqaymoq bilan tushlik qilish, qolgan pullarini bir so‘mini ham ishlatmasdan onasiga keltirib berishi uning doimiy qiladigan ishi. “... Sulton kampir kechki paytlar bozordan ranglari o‘chinqirab qaytgan o‘g‘lining yelkalaridan quchib, “Boy bolam, boyvachcha bolam-a”, deb erkalaydi...” Ijodkor Sulton kampirning nutqi orqali onaning o‘z farzandiga bo‘lgan mehri qanchalar kuchli ekanligini birgina “Boy bolam, boyvachcha bolam-a”, -deb erkalashida ifodalaydi. Onalar hamisha dardli, nuqsonli farzandlari haqida ularning ertasi va turmushi haqida ko‘proq qayg‘urishadi. Qachonki, ojizgina farzandining o‘zini eplay olishiga, hech kimga muhtoj bo‘lmasligiga biroz bo‘lsa-da ishonch hosil qilgandagina dardli dili yupanch topgandek bo‘ladi. Jamila Ergashevaning qisqa satrlar bilan chuqur va mushohadali mazmun kasb etgan hikoyalarida sirlilik jo bo‘lgan. Masalan: “O‘zini osaman, deyapti juvonmarg” oyog‘i tug‘ma oqsoq, shu ayb bilan yoshi o‘ttizga yetgan, ota-ona ham o‘lib ketgan, yangalarning xizmatida turtkixo‘rda bo‘lib yurgan Oygul har qanday dardga chiday olishi kerak ediku! Chillasi chiqar –chiqmas ketib qolgan kelinni qiynayotgan dard nima ekanki o‘zini osmoqchi? Mazkur sirlilikda til imkoniyatlaridan ham unumli foydalanilgan. Bu yozuvchining badiiy mahorati va o‘ziga xosligi. Qahramonlarning hayotini jonli, haqqoniy tasvirlaydi. Ortiqcha mubolag‘a va bo‘rttirishlardan holi. Yozuvchi ona, kelin, kenja obrazlari ustidan hukmronlik qila bilmaydi, ularni boshqara olmay

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

qoladi. Asarda qahramonlar tabiati mantig'iga ko'ra harakatlanadi. Ona va kenjaning iztirobi o'quvchini sel qiladi, birinchi o'qishdayoq qahramonga dardkash qilib qo'yadi. Asar qahramonlarining dardini anglash, eng muhimi ularning qalbiga quloq tutish lozim. Balki, kitobxonning eng birinchi vazifasi ham shudir. Ma'lum bo'ladiki, Jamila Ergasheva o'z ijodi orqali ko'plab o'quvchilarning qalbiga yo'l topa olgan va adabiyotda muhim o'rin egallagan. Uning asarlari zamondoshlarining muammolarini, dardlarini va hayotiy voqealarni badiiy talqinqilishda katta ahamiyatga ega. Bu uslub va mahorat yozuvchini o'z davrining muhim adiblaridan biriga aylantirgan .

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.
2. J.Ergasheva. “Dard” //“Sharq yulduzi” jurnali, 2016–5-son
3. Adabiyot nazariyasi. 2 jildlik. Adabiy asar. 1-jild. – Toshkent: Fan, 1978.
4. Adabiyot nazariyasi. 2 jildlik. Adabiy-tarixiy jarayon. 2-jild.– Toshkent: Fan, 1979.
7. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000.